

ФИЛОЛОГИЯ, ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ, ЖУРНАЛИСТИКА

10.5281/zenodo.12639868

АЛИБЕКОВА Патимат Хамзатовнамеждународный медиаменеджер, интервьюер, специалист по PR-продвижению, директор,
ООО «ЕвроМедиа», Россия, г. Казань

ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА В МЕДИАИНДУСТРИИ: МОТИВАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ И ОРГАНИЗАЦИОННАЯ АТМОСФЕРА

Аннотация. Статья посвящена детерминантам профессионального развития персонала в медиаиндустрии, с особым акцентом на мотивационные механизмы и организационную атмосферу. Анализируются современные тенденции изменения структуры медиакомпаний в условиях быстрых технологических изменений и роста популярности удаленной работы. Взаимосвязь мотивации сотрудников и коммуникации внутри организации признается ключевым аспектом, влияющим на профессиональный рост и продуктивность. Особое внимание уделяется влиянию удаленной работы на мотивационные механизмы и качество выполнения обязанностей. Обосновано, что коммуникационные практики и организационная атмосфера значимо влияют на уровень вовлеченности и лояльности сотрудников. В статье предложены рекомендации по разработке эффективных систем мотивации и поддержанию благоприятного климата в коллективе для обеспечения роста профессиональных кадров и повышения качества медийного контента в условиях современных реалий.

Ключевые слова: система мотиваций, благоприятный климат в коллективе, профессиональное развитие кадров, медиаиндустрия.

Успешное функционирование и развитие современных медиакомпаний во многом зависит от профессионализма и компетентности их сотрудников. В условиях высокой конкуренции и динамичных изменений в отрасли, способность медиаорганизаций эффективно управлять человеческими ресурсами выходит на первый план. Особое внимание при этом следует уделять вопросам мотивации персонала и созданию благоприятного психологического климата в коллективе.

В последние годы мы можем наблюдать новые тенденции в изменении структуры медиакомпаний. Развитие информационных технологий и процессы конвергенции в медиасфере привели к тому, что сегодня у многих сотрудников появляется возможность выполнять часть редакционной работы, не присутствуя в

офисе. Все больше работников медиаиндустрии предпочитают работу free-lance, а значит процесс коммуникации с коллегами происходит в основном посредством мобильных гаджетов и приложений. Процент «живого» контакта сводится к минимуму.

Как отмечают исследователи О. В. Андроникова и Л. И. Демина: «Информационное пространство современного мира стремительно расширяется за счет технической модификации каналов массовой коммуникации (печать, телевидение, радио, Интернет)» [1].

Сегодня журналист может одновременно удаленно сотрудничать с несколькими редакциями и при этом не осознавать себя частью ни одной из них, а значит претерпевают изменения и принципы мотивации сотрудника.

Мотивация персонала в медиаиндустрии – это комплекс внутренних и внешних движущих сил, которые побуждают сотрудников медиакомпаний к эффективной профессиональной деятельности, направленной на достижение как личных, так и организационных целей [4].

Вопросами мотивации сотрудников в организационной структуре занимались различные ученые, основные концепции содержательной теории мотивации представлены такими учеными как А. Маслоу, Д. Маккеланд, Ф. Герцберг – все они определяют мотивацию пропорционально степени удовлетворенности основными потребностями человека. Мотивацию к труду как результат внутренних установок и стремления в удовлетворении ожиданий рассматривали такие исследователи, как Д. Адамс, Л. Портер и Э. Лоулер. Широкое распространение получили и теории Дугласа Макгрегора и Уильяма Оучи [5].

Каждая из этих теорий привносит свой вклад в развитие научной мысли. Однако базисные предположения любой из теорий предполагают выстраивание коммуникативного процесса внутри организации. По мнению исследователя Ю. В. Терентьевой, в основе всех теорий мотивации лежит теория коммуникации: «Возможно, именно коммуникация является основным мотивирующим фактором для сотрудников. От того, как в организации будет построена коммуникативная система, будет зависеть лояльность сотрудников и их стремление к работе» [6].

Это подтверждается результатами исследования Николаевой Ю. Е. и Андронниковой О. В., в рамках которого коммуникационная мотивация, в том числе признание результатов труда среди руководства и членов редакции, возможность творческого роста и ответственность занимают вторую позицию в расстановке приоритетов после денежной мотивации [5].

Таким образом, мотивация персонала в медиаиндустрии представляет собой систему стимулов, ориентированных на профессиональный рост, креативность и командную работу сотрудников с целью повышения их вовлеченности и производительности труда.

Однако, с учетом современных реалий удаленной работы, данная тенденция может создать незаинтересованность сотрудников в результатах труда и снижение мотивации в творческом росте и ответственности, что безусловно сказывается на качестве публикуемых материалов, что является одной из ключевых

проблем мотивации сотрудников в медиаиндустрии.

Коммуникация сотрудников во многом зависит от атмосферы в организации и коллективе. Моральная деформация специалистов происходит в процессе профессиональной деятельности, связанной с причинами-факторами:

- слишком значительный объем работы, являющийся несогласованным и несопоставимым с общим периодом рабочего времени работника;
- низкий или недостаточно высокий уровень нравственных установок в коллективе;
- неудовлетворенность уровнем оплаты труда и возможностями карьерного роста;
- отсутствие удовлетворенности результатами своего труда;
- низкая степень делового товарищества в коллективе и подмена его «хождением по кругу» или «круговой порукой».

Названные факторы приводят к отсутствию моральной свободы у работников, что усугубляет профессиональные или межличностные конфликты и оказывает отрицательное влияние на отношения в коллективе [8].

В свою очередь, благоприятный климат в коллективе с точки зрения морально-психологических параметров можно определить по следующим признакам:

- высокий уровень взаимоподдержки и взаимопомощи;
- объем работы между участниками коллектива распределен равномерно, согласно должностным инструкциям и нормам выполнения работ;
- коллектив сформирован из профессионалов, обладающих не только требуемым уровнем образования, но и высоким уровнем трудовых навыков;
- присутствует чувство единого целого, сплоченной команды;
- возникающие конфликтные ситуации разрешаются оперативно, объективно и своевременно;
- критика и самокритика в коллективе доброжелательна и конструктивна;
- доверие и требовательность коллег друг к другу высоки;
- выражение сотрудниками личной точки зрения или мнения по коллективным вопросам является свободным, объективным и несвязанным с общепринятым мнением или мнением руководства;

- преобладающим в коллективе является деловой и творческий настрой;
- присутствует необходимый и достаточный уровень информирования работников предприятия о широком круге фактов внутренней жизнедеятельности коллектива [2].

Учитывая вышеперечисленные аспекты, мы можем сделать вывод, что мотивация сотрудников и благоприятный климат в коллективе являются ключевыми факторами роста профессиональных кадров в медиаиндустрии. Медиаотрасль характеризуется высокой конкуренцией и динамичными изменениями, что требует от сотрудников постоянного развития профессиональных компетенций, креативности и ответственного подхода к работе. Действенная система мотивации, ориентированная на поддержку стремлений сотрудников к самореализации и карьерному росту, создает необходимые предпосылки для роста и удержания ценных кадров [3].

Мотивационные механизмы, стимулирующие инновационное мышление, гибкость и слаженную командную работу, позволяют раскрыть творческий потенциал сотрудников и максимизировать их вклад в достижение целей компании [9].

В то же время благоприятный психологический климат, характеризующийся доверием, сотрудничеством и взаимной поддержкой, создает комфортные условия для профессионального роста и самореализации сотрудников, поскольку, когда в организации преобладают открытые, конструктивные коммуникации, сотрудники чувствуют причастность к общему делу и получают необходимую помощь и наставничество, это позволяет им более полно раскрыть свой потенциал. Кроме того, благоприятный климат в коллективе повышает привлекательность компании для высококвалифицированных специалистов на рынке труда [7].

В соответствии с этим, приведем рекомендации по разработке системы мотивации и благоприятного климата в коллективе как основы роста профессиональных кадров в медиаиндустрии:

1. Ориентация на профессиональное развитие и карьерный рост

- Создание программ повышения квалификации, обучения и наставничества для сотрудников, позволяющих им развивать востребованные компетенции;

- Внедрение прозрачной системы карьерных лифтов и ясных критериев профессионального роста;
- Предоставление возможностей для самореализации, выдвижения собственных творческих инициатив;
- Регулярная оценка и обратная связь по результатам деятельности с фокусом на профессиональном развитии.

2. Учет специфики медиадеятельности

- Поощрение креативного, инновационного подхода к решению задач;
- Создание гибкой, адаптивной организационной структуры, поощряющей оперативность реагирования на изменения;
- Внедрение системы материальных и нематериальных стимулов за достижение высоких результатов и вклад в успех компании;
- Поддержка экспериментаторства и «разрешение на ошибки» в рамках обоснованного риска.

3. Ориентация на командное взаимодействие

- Проведение командообразующих мероприятий, развивающих доверие, сотрудничество и взаимопомощь;
- Внедрение совместных проектов и задач, требующих координации усилий разных подразделений;
- Организация открытых каналов коммуникации между сотрудниками, обеспечивающих обмен опытом и информацией;
- Вовлечение персонала в процессы принятия решений, влияющих на деятельность компании.

Комплексное применение данных рекомендаций позволит сформировать в медиакомпаниях эффективную систему мотивации и благоприятный психологический климат, которые в свою очередь будут способствовать профессиональному росту и развитию ценных кадров.

Литература

1. Андронникова О.В., Демина Л.И. Особенности развития сетевых журналов для детей в контексте массовой коммуникации // Известия Саратовского университета. Серия Филология. Журналистика. 2018. № 2.
2. Демидова Е.А. Особенности формирования благоприятного климата в коллективе // Эпоха науки. 2021. № 27.
3. Зельдович Б.З. Медиаменеджмент. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 293 с.

4. Зельдович Б.З. Менеджмент в медиаиндустрии. – Москва: Издательство Юрайт, 2024. – 293 с.

5. Николаева Ю.Е., Андронникова О.В. Особенности мотивации сотрудников при организации работы редакции региональных конвергентных СМИ (по итогам социально-психологического исследования) // Вестник ВУиТ. 2019. № 2.

6. Терентьева Ю.В. Роль коммуникации в системе мотивации персонала // Вестник

Томского государственного университета. 2008. № 316.

7. Тортомашев Д.Г., Колбатюк Н.Г. Роль руководителя в создании благоприятного морально-психологического климата // Цифровая наука. 2021. № 6-2.

8. Хижняк А.Н. Основы эффективного менеджмента. – Москва: Инфра-М, 2019. – 160 с.

9. Pavlic, J.V. New Media Journalism // 21st Century Communication. A Reference Handbook. Vol. 1-2. 2009. 233 p.

ALIBEKOVA Patimat Gamzatovna

International Media Manager, Interviewer, PR promotion specialist, Director,
EuroMedia LLC, Russia, Kazan

DETERMINANTS OF PROFESSIONAL STAFF DEVELOPMENT IN THE MEDIA INDUSTRY: MOTIVATIONAL MECHANISMS AND ORGANIZATIONAL ATMOSPHERE

Abstract. *The article is devoted to the determinants of professional staff development in the media industry, with special emphasis on motivational mechanisms and organizational atmosphere. The article analyzes current trends in the structure of media companies in the context of rapid technological changes and the growing popularity of remote work. The relationship between employee motivation and communication within the organization is recognized as a key aspect affecting professional growth and productivity. Special attention is paid to the impact of remote work on motivational mechanisms and the quality of performance of duties. It is proved that communication practices and the organizational atmosphere significantly affect the level of employee engagement and loyalty. The article offers recommendations on the development of effective motivation systems and maintaining a favorable climate in the team to ensure the growth of professional staff and improve the quality of media content in modern realities.*

Keywords: *motivation system, favorable climate in the team, professional development of personnel, media industry.*